

MATHEMATICAL LITERACY TEST (ML-T)

ML-T 1

Teh Gelas, dibuat dari seduhan daun teh asli berkualitas dan gula pasir bermutu. Minuman teh pilihan di setiap suasana.
Teh Gelas, Teh Indonesia.
 Komposisi : Air, Gula, Daun Teh (4%), Pengawet (Kalium Sorbat, Natrium Benzoat), Perisa Identik Alami Teh.

INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran Saji : 1 cup (180 ml)		
Jumlah Sajian per Kemasan : 1		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total 60 kkal Energi dari Lemak 0 kkal		
% AKG		
Lemak Total	0 g	0%
Protein	0 g	0%
Karbohidrat Total	15 g	5%
Gula	12 g	-
Natrium	10 mg	0%
Kalium	15 mg	0%
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.		

Perhatikan gambar di samping, berapakah kandungan “Daun Teh” dalam minuman Teh Gelas?

Jawaban
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ML-T 2

Perhatikan gambar berikut ini!

Toko Permen Andi

Rp3000,00
Permen Jeruk

Rp3000,00
Permen Lolipop

Rp3000,00
Permen Anggur

Berdasarkan gambar di samping, berilah tanda centang pada (√) kolom “Benar” atau “Salah” pada pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Harga satu buah permen jeruk Rp 600,00		
Harga dua buah permen lolipop Rp 5.000,00		
Dengan Rp 6.000,00 akan mendapatkan 6 buah permen anggur.		
Dengan Rp 6.000,00 akan mendapatkan 10 permen jeruk.		

ML-T 3

Perhatikan peta berikut!

<https://www.sidoarjokab.go.id/profil-masyarakat>

Diketahui skala peta di samping adalah 1 : 100.000. Jika jarak antara Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Wonoayu pada peta 8 cm, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah

Jawaban
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

ML-T 4

Diagram lingkaran berikut adalah data kegemaran olahraga siswa kelas V.

Berdasarkan diagram di atas, maka berapakah persentase siswa yang gemar olahraga bulu tangkis?

Jawaban
.....
.....
.....

ML-T 5

Tarif Parkir

Motor
 Rp 2.000,- 1 (satu) jam pertama
 Rp 1.000,- Setiap jam berikutnya
 Maksimal Rp 10.000,-

Mobil
 Rp 5.000,- 1 (satu) jam pertama
 Rp 2.000,- Setiap jam berikutnya
 Maksimal Rp 45.000,-

Perhatikan gambar “Tarif Parkir” di samping!
 Manakah dari pernyataan di bawah ini yang memungkinkan seseorang membayarkan parkir kurang dari Rp 9.000,00. Berilah tanda centang pada (√) kolom “Benar” atau “Salah” pada pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Memarkir motor selama 4 jam.		
Memarkir mobil selama 3 jam.		
Memarkir mobil selama 2 jam.		
Memarkir mobil selama 4 jam.		

ML-T 6

Perhatikan data pasien yang berobat di sebuah klinik!

No.	Jadwal Klinik Buka	Jumlah Pasien
1.	Senin	14
2.	Selasa	9
3.	Rabu	7
4.	Kamis
5.	Sabtu	8

Jika banyak pasien yang berobat selama 5 hari tersebut adalah 53 orang, maka banyak pasien pada hari Kamis adalah

Jawaban

.....

.....

.....

.....

.....

ML-T 7

Rina mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat kerajinan tangan merangkai bunga. Bunga yang akan digunakan yaitu “Bunga Aster” dan Bunga Tulip”.

Bunga Aster

Bunga Tulip

Kemudian, Rina akan membuat 2 rangkaian bunga dari bunga-bunga itu dengan pola rangkaian sebagai berikut.

Pola Rangkaian 1

Pola Rangkaian 2

Firda yang merupakan teman kelas Rina, juga mendapat tugas yang sama. Namun, Firda menggunakan bunga yang berbeda dengan Rina. Nantinya, Firda akan menggunakan “Bunga Matahari” dan “Bunga Mawar” untuk tugas kerajinannya.

Bunga Matahari

Bunga Mawar

Jika Firda ingin membuat rangkaian bunga yang sama dengan **Rangkaian Pola 1** milik Rina. Dari beberapa rangkaian di bawah ini, berilah tanda centang (✓) yang sesuai dengan **Rangkaian Pola 1!**

ML-T 8

Perhatikan gambar berikut ini!

Toko Permen Andi

Rp3000,00 Permen Jeruk Rp3000,00 Permen Lollipop Rp3000,00 Permen Anggur

Bella pergi ke “Toko Permen Andi”. Ia akan membeli permen untuk dirinya dan empat orang temannya dengan membawa uang Rp 12.000,00. Permen manakah yang Bella akan beli agar dirinya dan 4 temannya masing-masing mendapatkan permen dengan jumlah yang sama banyak?

Jawaban

.....

.....

.....

ML-T 9

Di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu “Cepat Kirim” dan “Lancar Jaya”. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A.

Kota Tujuan	Cepat Kirim		Lancar Jaya	
	Berat Barang (Kg)		Berat Barang (Kg)	
	10 Kg Pertama	1 Kg Berikutnya	10 Kg Pertama	1 Kg Berikutnya
B	Rp 40.000,00	Rp 1.500,00	Rp 30.000,00	RP 2.700,00
C	Rp 35.000,00	Rp 2.400,00	Rp 34.000,00	Rp 3.000,00

Defi yang tinggal di kota A ingin mengirim barang seberat 12 kg ke kota C. Ia membawa uang Rp 50.000,00. Berapa kembalian terbanyak yang akan ia terima?

Jawaban
.....
.....
.....
.....
.....

ML-T 10

Perhatikan gambar “Tarif Parkir” di samping!
Sebuah motor masuk ke dalam area parkir Stasiun pada pukul 09:00 dan keluar pada pukul 12:00.
Berapa kembalian yang akan diterima bila ia membayar dengan selembur uang Rp 10.000,00?

Jawaban
.....
.....
.....
.....
.....

ML-T 11

Rina mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat kerajinan tangan merangkai bunga. Bunga yang akan digunakan yaitu “Bunga Aster” dan Bunga Tulip”.

Kemudian, Rina akan membuat 2 rangkaian bunga dari bunga-bunga itu dengan pola rangkaian sebagai berikut.

Pola Rangkaian 1

Pola Rangkaian 2

Firda yang merupakan teman kelas Rina, juga mendapat tugas yang sama. Namun, Firda menggunakan bunga yang berbeda dengan Rina. Nantinya, Firda akan menggunakan “Bunga Matahari” dan “Bunga Mawar” untuk tugas kerajinannya.

Bunga Matahari

Bunga Mawar

Jika Firda ingin membuat rangkaian bunga yang sama dengan **Rangkaian Pola 2** milik Rina. Apakah ia dapat membuat rangkaian bunga tersebut? jika iya, berapa banyaknya “Bunga Mawar” ia yang perlukan?

Jawaban

.....

.....

.....

.....

.....

ML-T 12

Di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu “Cepat Kirim” dan “Lancar Jaya”. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A.

Kota Tujuan	Cepat Kirim		Lancar Jaya	
	Berat Barang (Kg)		Berat Barang (Kg)	
	10 Kg Pertama	1 Kg Berikutnya	10 Kg Pertama	1 Kg Berikutnya
B	Rp 40.000,00	Rp 1.500,00	Rp 30.000,00	RP 2.700,00
C	Rp 35.000,00	Rp 2.400,00	Rp 34.000,00	Rp 3.000,00

Beni tinggal di kota A ingin mengirim paket seberat 20 kg ke kota C, namun ia hanya membawa uang Rp 60.000,00. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang karena merasa uangnya tidak cukup. Setujukah kamu dengan keputusan Beni? Jelaskan alasanmu!

ML-T 14

Edo menemukan sebuah logam tak beraturan, dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Untuk itu Edo memasukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut.

Untuk menentukan volume bongkahan itu, Edo teringat percobaan di sekolah yaitu cara mengukur volume benda tak beraturan. Bagaimanakah cara Edo menghitung volume bongkahan logam tersebut? Tulislah langkah penyelesaiannya!

Jawaban

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ML-T 15

Perhatikan gambar berikut!

Gambar di samping menunjukkan permen jelly tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdapat beberapa buah permen jelly dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen harganya Rp 2.000,00 dan satu tusuk isi 5 permen harganya Rp 3.000,00. Surti mempunyai uang sebesar Rp 20.000,00. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Jelaskan alasanmu!

